

ЖАЗО МУДДАТИНИ ЎТАЁТГАН ШАХСЛАРНИ ОЗОДЛИККА ТАЙЁРЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ДАВЛАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ҲАМКОРЛИГИ ТУШУНЧАСИ

Тураев Ойбек Хамза ўғли
ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435486>

Сўнги йилларда маҳкумлар ҳуқуқларини таъминлашда жазони ижро этиш муассалари давлат органлари ва улар ўртасида ижтимоий шерикликни кучайтириш, таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, шунингдек, ушбу соҳани тартибга солувчи ҳуқуқий базани такомиллаштириш борасида изчил ишлар олиб борилди.

Бизга маълумки, Давлат ташкилотлари – бу давлат томонидан ташкил этилган ҳақ манфаатларига хизмат қилувчи, фуқароларнинг ҳуқуқ ва экринларни таъминловчи, давлат томонидан молялаштириладиган ёки ўзини ўзи молялаштирадиган ташкилотларга айтилади.

Бинобарин, жамият тараққиётининг муайян босқичида жамоавий тарзда иш юритиш мақсадида пайдо бўлган давлат ташкилотлари шахслар манфаатларини ҳимоя қилиш уларни ижтимоий ва иқтисодий ёрдам кўрсатиш муносабатларида иштирок этиш жараёнида муайян шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятларни таъминлашда ёрдам бериши, улар фаолиятининг натижалари учун ким жавобгарликни ўз зиммасига олиши каби табиий саволларга жавоб излаш ва муайян ҳуқуқий ечимларни белгилаш мақсадида амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари самараси ўлароқ давлат ташкилотлари кашф этилган.

Шу маънода, Жазони ижро этиш муассасалари ҳам давлат ташкилоти ва юридик шахс ҳисобланади, фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига, шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади¹.

Жазони ижро этиш муассасалари ўз манфаатларини бошқа шахслар манфаатларидан устун кўриб жиноят содир этиб қилган жинояти учун жазосини ижро этилишини таъминлайди.

Ушбу шахсларнинг келажаги қайта жиноят содир этимаслигини олдини

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” 128-сон¹ қарори. <https://lex.uz/docs/4756536>.

олиш мақсадида жазони ижро этиш муассасалари жазосини ўташ чоғида турли тарбиявий ишларни амалга ошириб келмоқда.

Дунёнинг барча ривожланган давлатларида фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларини таъминлаш билан бирга жиноятчиликка қарши кураш, жиноятларни барвақт олдини олиш, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахсларни ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этиш ҳамда ушбу тоифадаги шахсларнинг хулқ-атворини ижобий томонга ўзгартириш билан боғлиқ масалаларга алоҳида эътибор қаратилади.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида қатор ислохотлар натижасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, мамлакатдаги ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди. Ушбу комплекс чора-тадбирлар Республикадаги жазони ижро этиш тизимида ҳам ўзининг ижобий натижаларини кўрсатди.

Дарҳақиқат, “ҳеч ким онадан жиноятчи бўлиб туғилмайди. Жиноятчилик номақбул ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий муҳитдагина илдиз отиши мумкин². Бунинг олдини олишда албатта ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида чора-тадбирларни аниқ манзилга йўналтириш, ишсиз ҳамда ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахсларни ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этиш борасида тизимли ишларни ташкил этиш муҳим рол ўйнайди.

Юқоридаги ижобий ишларнинг ҳуқуқий асосларидан бири сифатидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган давлат дастурининг 14-мақсади “қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда ушбу жараённинг бош мезони сифатида инсон қадрини белгилаш”³ деб номланган бўлиб, унда маҳкумлар ва жазони ўтаб бўлган шахсларнинг меҳнат, ижтимоий таъминот ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий мослашуви ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этиш, ушбу йўналишда давлат ва жамият институтларининг биргаликдаги фаолиятини йўлга қўйиш вазифаси

² Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. 4-том. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – 147-бет.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон

белгилаб берилган.

Жумладан, ушбу мақсадни амалга оширишда қуйидаги йўналишлар аниқ белгилаб берилган:

биринчидан, озодликдан маҳрум этилган шахсларга жазони ўташ шароитларини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириш;
иккинчидан, Меҳнатга жалб этилган маҳкумларга колониялардаги иш стажини умумий меҳнат стажига қўшиб ҳисоблаш тартибини жорий этиш;
учинчидан, Озодликдан маҳрум этиш тарзидаги жазони ўтаб бўлган фуқароларни қўллаб-қувватлаш бўйича “дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети”ни жорий қилиш орқали уларнинг ижтимоий мослашуви механизмларини такомиллаштириш;

тўртинчидан, Маҳкумларнинг тузалиш йўлига ўтганлигини белгиловчи қатъий мезонларни белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йилнинг 29 июндаги “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-299-сонли қарорининг⁴ қабул қилиниши фикримизча, мамлакатимизда амалга оширилаётган “Инсон қадрини учун” деган улуғвор ғояни амалга оширишга хизмат қилади. Ушбу ғоя замирида давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, жумладан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаб озодликка чиққан фуқароларга нисбатан ҳам давлат томонидан уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва уларнинг ижтимоий фойдали меҳнат билан банд қилиш орқали, жамиятда ўз ўрнини қайта топишга, амалий хизмат қилади.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, мазкур қарор озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилиниш муддати яқин шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш, уларни ижтимоий фойдали жалб этиб, ижтимоий мослашувига, келгусида жамиятда ўз ўрнини топишга ҳамда улар томонидан қайта жиноят содир этишларини олдини олишда амалий кўмаклашиш механизмларни янада такомиллаштиришда муҳим аҳамиятга эга⁵.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йилнинг 29 июндаги “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-299-сонли қарори // <https://lex.uz/docs/6086474> (электрон манбага мурожаат этилган сана 07.09.2022 й).

⁵ Халилов Д.А. Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашуви. Eurasian Journal Of Law, Finance And Applied Sciences. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7057278>

Бундан ташқари, ушбу қарор билан “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш бўйича “дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети”ни бериш тартиби тўғрисида”ги низом ҳамда “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш бўйича “дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети”ни бериш масаласини кўриб чиқувчи идоралараро доимий комиссия”ларнинг намунавий таркиби тасдиқланиб, низомда юқорида қайд этилган вазифалар амалга ошириш тартиби аниқ белгилаб берилган.

Озодликдан маҳрум этиш жазосини мудади тугаётган фуқароларни ижтимоий мослаштириш асосий вазифаси ҳисобланган Жазони ижро этиш муассаслари Пробация хизмати билан доимий ҳамкорлик қилиб улар ўз фаолиятини ташкил этишда ва ҳамкорлик қилишда тизимли фаолиятни йўлга қўйган.

Чунки, жазосини ўтаб бўлган шахслар билан айнан Пробация хизмати иш олиб боради. Жумладан, Пробация хизмати идоралараро комиссиясининг доимий аъзоси сифатида қуйидаги вазифаларни бажаради:

- Идоралараро комиссия йиғилишлари кун тартибига киритиладиган масалаларни тайёрлайди, йиғилиш баённомасини юритади ва расмийлаштиради;
- Идоралараро комиссия аъзоларига Идоралараро комиссия йиғилиши ўтказиладиган сана ва жой тўғрисида хабар беради;
- кўмак уловчиларнинг аризалари билан ишлайди ва уларни кўриб чиқиш учун Идоралараро комиссияга тақдим⁶ этиши белгилаб берилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ушбу қарорда, 2022 йил 1 сентябрдан бошлаб:

- идоралараро комиссиялар озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг тадбиркорлик, меъморчилик, хунармандчилик каби йўналишлардаги аниқ лойиҳаларини ўрганиб чиқиш ва молиялаштириш бўйича асослантирилган хулосаларни тайёрлашга масъуллиги;
- озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларга «дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети» маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари томонидан биринчи навбатда туман (шаҳар) бюджетлари

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йилнинг 29 июндаги “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-299-сонли қарори // <https://lex.uz/docs/6086474> (электрон манбага мурожаат этилган сана 07.09.2022 й).

маблағлари ҳисобидан, етишмаган қисми бўйича эса – Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетлари маблағлари ҳисобидан меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг ўн баравари миқдорида берилиши;

– “дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети”ни бериш тартиб-таомиллари Молия вазирлигининг “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими орқали очиқ ва шаффоф тарзда амалга оширилиши қатъий белгилаб қўйилди.

Хулоса ўринида, Юртимизда инсон қадри улуғланган бир даврда, Юртбошимиз томонидан ушбу Қарорнинг қабул қилинишининг муҳим жиҳати шундаки, 2022 йил 1 сентябрга қадар озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқаролар ҳақидаги маълумотларнинг электрон алмашинувини таъминлаш мақсадида “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимида тегишли маълумотлар базасини интеграция қилиш ҳамда ушбу ахборот тизимида “дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети”ни бериш бўйича техник имкониятларни назарда тутувчи алоҳида модуль яратиш белгилаб берилди.

Бунинг афзаллиги шундаки, озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларни аниқ рўйхатини ягона базада шакллантириб, маълумотларни умумлаштириш, таҳлил қилиш, мувофиқлаштириш ва бошқаришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Шу ўринда, Жазо муддатини ўтаётган шахсларни озодликка тайёрлаш ва ижтимоий мослаштиришда давлат ташкилотлари билан узвий ҳамкорликни ривожлантиришнинг юридик табиати ўзига хос хусусиятларга ҳамда қонунчиликда назарда тутилмаган белгиларга эга. Шу билан бирга соҳага оид қонун ҳужжатларида уларнинг озодликдан маҳрум этиш жойларидан муддатини ўтаётган шахсларни озодликка тайёрлаш ва ижтимоий мослаштиришда давлат ташкилотлари билан узвий ҳамкорликни аниқ белгилаш, келгусида уларнинг фуқаролик муомаласидаги иштирокини кенгайтиришга, ижтимоий мослаштиришда давлат ташкилотлари иштирокида ушбу шахсларнинг жиноят содир этишни олдини олиш ва қонунга амал қилиш маданиятини юқори поғонага кўтаришга хизмат қилади.

References: